

РОЛЬ ЗЕЛЕННЫХ РАСТЕНИЙ В ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7883365>

Джураева Дилдора Умаржоновна

Учитель НамМҚИ

Аннотация: Одним из наиболее актуальных вопросов данной статьи на сегодняшний день является экологический вопрос. Понимание роли и преимуществ зеленых растений в защите окружающей среды.

Ключевые слова: Экологическая проблема, промышленный газ, углекислый газ, производство, фотосинтез, вредные газы, дым, металлургия, человеческий фактор.

Известно, что в последние годы в стране проводятся системные мероприятия по озеленению, защите деревьев и кустарников, расширению зеленых насаждений. В частности, Постановлением Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева от 30 декабря 2021 года «О мерах по ускорению озеленения страны, более эффективной организации защиты деревьев» № ПФ-46 определено.

По его словам, в целях защиты страны от негативного воздействия экологических угроз во всех регионах регулярно организуются мероприятия национального проекта «Зеленый простор». Цель состоит в том, чтобы увеличить количество зеленых насаждений в стране, увеличить производство кислорода в атмосфере, защитить здоровье людей и предотвратить песчаные бури.

Одной из самых актуальных проблем в современном мире является экологическая проблема и резкое изменение экологической ситуации. В результате страдают многие страны, люди, растения и животные. Изменение климата вызывает перегрев или охлаждение климата. В то время, когда мир стремительно развивается, истощение зелени и потеря лесов также влияют на нашу атмосферу.

Вредные газы производственных предприятий и транспортных средств также попадают в атмосферу. Эти проблемы усугубляются большим

количеством производственных предприятий и большим количеством транспортных средств. Метан также используется в производстве природного газа, угля и машиностроения. Это вызывает выброс самых вредных веществ в атмосферу. При горении метана и природного газа в атмосферу выделяется углекислый газ и образуется окись углерода. Образующиеся окись углерода и угарный газ разрушают озоновый слой человека, окружающей среды, атмосферы и зеленых растений. Зеленые растения поглощают углекислый газ

посредством фотосинтеза и выделяют кислород. Если уровень вредных газов в атмосфере возрастет, процесс фотосинтеза замедлится и выделение кислорода в растениях прекратится. Это представляет большую угрозу для людей и атмосферы.

Что касается Аральского моря, то его высыхание приведет к выбросу в атмосферу 70 миллионов тонн соли в год. В результате соль выбрасывается в атмосферу с ветром. Это оказывает серьезное воздействие на зеленые растения и отрицательно сказывается на их развитии. Вот почему нам нужно увеличить количество зеленых насаждений в нашей стране. Известно, что формирование газового состава атмосферного воздуха также имеет прямое отношение к растениям. Зеленые растения производят около 5×10^{11} т свободного кислорода в год в процессе фотосинтеза. Один гектар кукурузы производит 15 тонн кислорода в год, что достаточно для дыхания 30 человек. Весь кислород атмосферы проходит через зеленую массу примерно за 2000 лет. Через 300 лет растения поглотят количество углерода, присутствующего в атмосфере и воде. Установлено, что растения Земли производят более 177 миллиардов тонн органического вещества в год в процессе фотосинтеза. Участвует в его развитии и обеспечивает его высокую продуктивность. Помимо углерода, водорода и кислорода многие органические молекулы содержат атомы азота, фосфора, серы и часто других элементов (железо, кобальт, магний, медь). Все они поступают растениями из почвы или водной среды в виде ионов солей, преимущественно окисленных. Минеральные соли не вымываются из

поверхностных слоев почвы, так как растения постоянно поглощают часть минералов из почвы и передают их в пищу животным.

Я думаю, нам нужно сажать кукурузу в нашей стране, чтобы очистить воздух и увеличить количество свободного кислорода. Один гектар кукурузы производит 15 тонна кислорода в год, что достаточно для 30 человек. Если мы посадим товарные культуры на 10 га, то эта цифра увеличится в 10 раз. Кроме того, плоды кукурузы используются в пищу человеком, и увеличивается производство продуктов животного происхождения, таких как корма для животных. В результате мы можем увеличить годовое потребление молочных продуктов и предотвратить снижение содержания кальция в организме человека.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Нигматов А.Н, 2004; Рафиков А.А., Геоэкологические проблемы, т., 1997;
2. Тухтаев Л., Хамидов А., Основы экологии и охраны природы, т., 1994; Гуломов П.Н., Человек и природа, т., 1990.

3. Бахриддинов, Н. С., Мамадалиев, Ш. М., & Джураева, Д. У. (2022). Современный Метод Защиты Озонового Слоя. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 3(3), 1-4.
4. Baxriddinov, N., Mamadaliev, S., & Djuraeva, D. (2022). ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ЭКОЛОГИЯДАН ЎҚУВ МАШҒУЛОТЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ. *Science and innovation*, 1(B8), 10-15.
5. Atamirzaeva, S. T., & Juraeva, D. U. (2022). INTERFAOL IN THE ORGANIZATION OF THE SCIENCE OF ECOLOGY USING METHODS. *Экономика и социум*, (3-2 (94)), 55-57.
6. Umarjonovna, D. D., & Gulomjonovna, Y. Y. (2022). CHALLENGES OF FOOD SECURITY. *Conferencea*, 505-507.
7. Отамирзаев, С. О. У., & Джураева, Д. У. (2022). АНАЛИЗ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ХИМИИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(7), 760-765.
8. Mashrapov, Q., Yoqubjanova, Y., Djurayeva, D., & Xasanboyev, I. (2022). THE ROLE OF CREDIT-MODULE SYSTEM IN DEVELOPMENT OF STUDENTS'SPECIALTIES IN TECHNICAL HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 1(6), 332-336.
9. Джураева, Д. У., & Мамадалиев, Ш. (2022). ЗАЩИТА ОЗОНОВОГО СЛОЯ-ЗАДАЧА КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА. *Conferencea*, 29-31.
10. Уктамов, Д. А., & Джураева, Д. У. (2020). ПОЛУЧЕНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТСОДЕРЖАЩЕГО НИТРОФОСА НА ОСНОВЕ ТЕРМОКОНЦЕНТРАТА И ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ ГИДРОМЕТАЛЛУРГИИ. *Universum: технические науки*, (12-4 (81)), 82-85.
11. Djurayeva, D., & Ikromova, M. (2022). KIMYO LABORATORIYALARIDA DARSLARNI TASHKIL QILISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 1(4), 52-55.
12. Джураева, Д., & Эргашходжаев, Ш. К. О. (2022). РОЛЬ ЗЕЛЕННЫХ РАСТЕНИЙ В ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. *Conferencea*, 62-63.
13. Каххаров, А., & Джураева, Д. (2022). ЗНАЧЕНИЕ ХИМИИ В ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 1(6), 88-91.
14. Djurayeva, D. (2022). EKOLOGIYA VA ATROF MUHIT MUHOFAZASI YO'NALISHIDA TAHSIL OLUVCHI TALABALARGA EKOLOGIYA FANINING O'RNI VA ANAMIYATI. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 1(7), 124-128.
15. Джураева, Д. У., & Собиров, М. М. (2022, December). ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУСПЕНДИРОВАННЫХ СЛОЖНЫХ УДОБРЕНИЙ С ИНСЕКТИЦИДНОЙ АКТИВНОСТЬЮ. In *Proceedings of International Educators Conference (Vol. 3, pp. 175-190)*.

16. Джураева, Д. У., & Собиров, М. М. (2022, December). ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУСПЕНДИРОВАННЫХ СЛОЖНЫХ УДОБРЕНИЙ С ИНСЕКТИЦИДНОЙ АКТИВНОСТЬЮ. In Proceedings of International Educators Conference (Vol. 3, pp. 175-190).
17. Djuraeva, D. (2010). ADDING THE CRIME OF INTERNATIONAL TERRORISM INTO THE STATUTE OF INTERNATIONAL CRIMINAL COURT: DEFINITION, BENEFITS TO JUSTICE AND OBSTACLES: дис. Central European University.
18. Umarjonovna, D. D. (2023). Noorganik Kimyo Fanini O'qitishda Pedagogik Texnologiyalar Va Fan Yangiliklaridan Samarali Foydalanishning Ahamiyati. Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal, 2(1), 86-90.
19. Umarjonovna, D. D. (2023). Elekt Energetikasi Yo'nalishida Tahsil Oluvchi Talabalarga Ekologiya Fanining O'rni Va Ahamiyati. Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal, 2(1), 77-81.
20. Umarjonovna, D. D., & Akbaraliyeva, Y. M. (2023). Global Environmental Problems and Their Solution. Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education, 2(3), 326-330.
21. Umarjonovna, D. D. (2023). The Role of Green Plants in Protecting the Environment. Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education, 2(3), 303-306.
22. Umarjonovna, D. D. (2023). Interactive Methodology of Teaching the Science of Environmental Protection to School in Educational Institutions. Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education, 2(3), 295-302.
23. Bakhriddinov, N. S., & Djuraeva, D. U. (2023). Efficiency of Using Apatite in Obtaining Epa. Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal, 2(3), 291-297.
24. Djurayeva, D., & Fayzullayeva, S. (2023). KIMYO FANINI O'QITISHDA KREDIT MODUL ASOSIDA MUSTAQIL TA'LIMNI TASHKIL QILISH. Наука и технология в современном мире, 2(12), 9-11.
25. Djurayeva, D. (2023). MODERN ENVIRONMENTAL PROBLEMS. Наука и технология в современном мире, 2(12), 5-8.
26. Umarjonovna, D. D., & Olimjon o'g'li, O. S. (2022). O'QUV MAQSADLARI IERARXIYASI TARTIBIDAGI DARSNING TA'LIM SAMARADORLIGIGA TA'SIRI.
27. Djurayeva, D. (2023). KIMYO FANIDAN VIRTUAL LABORATORIYALARDAN SAMARALI FOYDALANISH USULLARINI YARATISH. Естественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования, 2(4), 27-29
28. Djurayeva, D. (2023). MODERN ENVIRONMENTAL PROBLEMS AND SOLUTIONS. Инновационные исследования в современном мире: теория и практика, 2(12), 13-17.

29. ATAMIRZAEVA, S., & JURAEVA, D. INTERFAOL IN THE ORGANIZATION OF THE SCIENCE OF ECOLOGY USING METHODS. ЭКОНОМИКА, 55-57.
30. Turgunovna, A. S., Sadriddinovich, B. N., & Mahammadjanovich, S. M. (2021, April). Kinetics of Decomposition of Washed Roasted Phosphoconcentrate in Hydrochloric Acid. In E-Conference Globe (pp. 194-197).
31. Атаханов, Ш. Н., Дадамирзаев, М. Х., Атамирзаева, С. Т., & Акрамбоев, Р. А. (2017). Использование порошка-полуфабриката из соковых выжимок топинамбура для получения мучных национальных изделий. Хранение и переработка сельхозсырья, (8), 5-7.
32. Рахимов, У. Ю., Атаханов, Ш. Н., Атамирзаева, С. Т., Хожиев, Р. М., & Дадамирзаев, М. Х. (2014). Использование порошка-полуфабриката, полученного из вторичного сырья соковых производств, в приготовлении мучных национальных изделий Узбекистана. Молодой ученый, (6), 226-229.
33. Атамирзаева, С. Т. (2022). СУМАЛАК-ОСНОВА ВИТАМИНОВ И ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ. Eurasian Journal of Academic Research, 2(2), 112-116.
34. Джураева, Д. У. (2022). АНАЛИЗ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ХИМИИ Отамирзаев Самаджон Олимжон угли.
35. Джураева, Д. (2023). ОБУЧЕНИЕ МЕТОДАМ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИРТУАЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ В ХИМИИ. Инновационные исследования в современном мире: теория и практика, 2(15), 16-19.
36. Bakhriddinov, N. S., & Djuraeva, D. U. (2023). Efficiency of Using Apatite in Obtaining Epa. Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal, 2(3), 291-297.